

YOSHLAR MA'NAVIYATINING YUKSALISHIDA O'ZBEK TILI “MA'NAVIYAT” KATEGORIYASINING AHAMIYATI

Sh. Bobojonova

Qarshi davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zbek tilida ifodalangan “ma'naviyat” kategoriyasi, uning yoshlar ma'naviyati va nutqida aks etishi aks etgan. Maqolada “ma'naviyat” kategoriyasi, axloq tushunchasi “ma'naviy kamolot”, “takomillashuv” kabi tushunchalar atroflicha yoritib berilgan.

Kalitso'zlar. Ma'naviyat, yoshlar, kategoriya, axloq, fazilat, til, ilm-fan, ma'rifat, nutq.

Аннотация. В данной статье отражена категория «духовность» в узбекском языке, ее отражение в духовности и речи молодежи. В статье подробно описаны категории «духовность», понятия нравственности, «духовной зрелости», «совершенства».

Ключевые слова. Духовность, молодежь, категория, нравственность, добродетель, язык, наука, просвещение, речь.

Annotation. This article reflects the category of "spirituality" in Uzbek, its reflection in the spirituality and speech of young people. The article elaborates on the categories of "spirituality", the concept of morality, "spiritual maturity", "perfection".

Keywords. Spirituality, youth, category, morality, virtue, language, science, enlightenment, speech.

Yangi O'zbekiston yoshlari bugungi kunda o'zlariga bildirilayotgan yuksak ishonchga munosib bo'lishi va ishonchni oqlashi uchun “ma'naviyat” kategoriyasini puxta egallashlari lozim bo'ladi. Sababi axloqiy fazilatlarni yaxshi anglagan insonlarda vatanparvarlik, o'zlikni anglash, qadriyatlarga sodiqlik kabi insoniy tuyg'ular shakllangan bo'ladi. Qadimdan ta'lim-tarbiya ishida millatimizga xos urf-odatlariga ko'ra insoniylikning turli qirralari o'rgatib kelinganki, bunda

ta'lim bilan birgalikda go'zal odob-axloq ham ulug'langan. Bugungi kunda ham shu an'ana va qadriyatlarimizga amal qilgan holda, ta'lim-tarbiyani amalga oshirish yo'llarini izlamoq foydadan xoli bo'lmaydi.

Shaxs ma'naviyatini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Yangi O'zbekiston yoshlarida aql-idrok, insof va adolat, millatni sevish, insof va vijdon, insonni tashqi ko'rinishi, umrni mazmunli o'tkazmoq kabi ma'naviyat kategoriyalariga mansub atov birliklar yanada yuqori darajada bo'lishi lozim. Yuqoridasanlagantushunchalaruchun "ma'naviy kamolot", "takomillashuv" kabi tamalar ham munosibdir.

Bugungi kunda mamlakatimizda keng miqyosdagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar olib borilayotganligi, bu sohaga daxldor ko'plab ilmiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar chop etilayotganligi e'tiborli. Ammo hali shaxs ma'naviyatini ifodalovchi til ifodalarining tizimli tadqiq etilmaganligi, boshqa tillar bilan qiyoslash asosida ularning lisoniy qiymati ochilmaganligi va yosh avlod ongida milliy ma'naviyatni yuksaltirishga xizmat qiladigan ta'lim yo'nalish va sohalarida tayaniladigan tegishli lingvistik bazaning shakllantirilmaganligi hamda kerakli tavsialarning ishlab chiqilmaganligi "ma'naviyat" kategoriyasiga e'tibor yuqori ekanligini ko'rsatadi. Yoshlar uchun o'zbektiliga oid ma'naviy ifodalarining ma'noviy mohiyatini oydinlashtirish va konseptuallashtirish, ma'naviyatga oid tushunchalarni o'zga tillardagi muqobillarini aniqlash, tarjimalar sifati va adekvatligini ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar, ilmiy-adabiy manbalar nashr etish yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda nechog'lik dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Ilm-fanni puxta egallagan, ma'naviy yetuk va madaniyatni e'zozlaydigan yoshlarni tarbiyalash orqali farovon kelajakni barpo etish mumkin. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi".

Shu sababli yoshlarga ilm-ma'rifatni, ma'naviyatni, odob-axloqni mukammal o'rgatish lozim. Yoshlarda ma'naviy immunitet, ma'naviy salohiyat, ma'naviy tarbiyani takomillashtirishda "ma'naviyat" kategoriyasiga mansub *axloq* konseptining o'z o'rnini mavjud bo'lib, uni quyidagi shaklda ko'rish mumkin:

Axloq	
Odob	Xulq

Jamiyatimizdagi bugungi yangilanish, rivojlanish va taraqqiyot jarayonida ma'naviyat va axloq tushunchalarining o'z o'rnini bor. Mustaqil O'zbekiston o'zining buyuk kelajagini bilimli, dono, salohiyatli, mehnatsevar, yuksak ma'naviyatli, jismonan sog'lom avlodlar timsolida ko'radi. Bunday talablarga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlash, yoshlarning axloqiy darajasiga mas'ullik va har tomonlama kamol topgan zamon kishisini tarbiyalash davlatimizning ustuvor vazifalaridan sanaladi. Buning uchun esa yoshlarni faqat qadimiy va har doim zamonaviy bo'lib kelgan axloqni, ma'naviyat tushunchalarini yanada aniq, izchil tanishtirishni yangicha yondashuvlar asosidagina amalga oshirsa bo'ladi. Yangicha yondashuvlardan biri – zamonaviy komil inson an'anaviy axloqiy qadriyatlar bilan yo'g'rilgan, axloqiy fazilatlarni o'z ruhiy olamiga singdirgan yetuk shaxs bo'lmog'i lozim. Qalbi axloqiylikni o'zida uyg'unlashtirgan ma'naviy hodisalarga aylanmog'i kerak. Ma'rifat, ma'naviyat yo'qolgan yerda muqaddas qadriyatlarga, insoniylikka putur yetadi. Oqibatda esa jamiyat tanazzulga uchraydi. Shu sababli, doimiy ravishda insonlarga, ayniqsa, yoshlarga axloqni keng va atroflicha tushuntirish zarur.

Mamlakatimizda yoshlarning tafakkurini o'stirish, ma'rifatini shakllantirish, nutq boyligini oshirish, ma'naviyatli muloqot madaniyatini egallashlari uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Bunda esa yoshlarning bog'cha yoshidan boshlab axloqiy fazilatlarni o'rgatib borish va odob-axloq, ma'naviyat kategoriyalarini tushuntirish lozim bo'ladi. Sababi yoshlarning o'zbek nutqidagi sharqona odob-axloq meyorlari, ma'naviyat tushunchalari, madaniyat ko'rinishlari kabi yuksak ma'naviyatga undovchi xususiyatlarni ifodalovchi so'zlarni bilishi, chinakam ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyatli avlod bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarning ma'naviyati, nutqi odob-axloqqa oid maqollar, hikmatli so'zlar, she'rlar bilan boyitilganligi dunyoqarashining kengayishida vosita bo'ladi. Dunyoqarashi keng, mustaqil fikriga ega, ilm-ma'rifati yuqori bo'lgan yoshlar

jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladi va doimiy ravishda izlanishda bo'ladi, yangilikka intiladi.

Barkamol avlodni shakllantirishda ta'lim tizimining o'rni juda yuqori. Ta'lim jarayonida yoshlar o'zaro aloqa va munosabatlarga kirishishni o'rganadi. Ota-onadan tashqari tarbiyani boshqalardan, ya'ni malakali ustozlardan ola boshlaydi. Tabiiyki, yoshlarga odob-axloq, axloqiy fazilatlar, urf-odatlar, qadriyatlar haqida ma'lumotlar berib, ularni atroflicha tushuntirish maqsadga muvofiq.

Yoshlarga ota-onani hurmat qilish, aka-opalarni qadrlash, yaqinlarga mehr berish, kitobga muhabbat qo'yishlarida axloqiy fazilatlarining o'rni beqiyos. Yoshlar tasavvuriga ezgulik, botirlik, kamtarlik, odamiylik, rahmdillik, donishmandlik, sadoqatlilik kabi yuzlab ezgu xususiyatlarni yetkazib berish, bugunning dolzarb vazifasi.

Yoshlar ilm-ma'rifatni, axloqiy fazilatlarini, ma'naviyatni ifodalovchi so'zlarni qanchalik ko'p bilsa, uni o'z nutqida yuzaga chiqarishi, unga murojaat etishi ham ko'p bo'ladi. Bu esa yoshlarning ma'naviy yetuk shaxs bo'lib kamol topishida vositadir.

Yoshlar ma'naviyatini, ma'rifatini shakllantirishda konseptual lug'atlarning alohida o'rni bor. Bunda axloqiy fazilatlar, ma'naviyat aks etgan lug'atlarni o'qib o'rganish orqali yoshlarning tasavvuri, ma'naviyati yuqori bo'ladi. Birinchi navbatda, lug'at orqali yoshlar o'zbek xalqiga xos milliy mentalitetni o'zida shakllantiradi. Qolaversa, bugungi kunda dolzarb bo'lgan turli xil yot g'oyalarga qarshi kurashishda yoshlarning ma'rifatini, ma'naviyatini yuksaltirishda lug'at yordam beradi. Chinakam fidoyi, vatanparvar, ilm-ma'rifati yuqori, dunyo bilan bo'ylasha oladigan kadrlarni tayyorlashda o'z o'rniga ega bo'la oladi.

Konseptual lug'atda [5] bog'cha yoshidagi bolalar bog'cha davridayoq ma'naviyat va u bilan bog'liq bo'lgan fazilatlarini, tushunchalarni bilib oladi.

Lug'atda so'zlarning joylashishi alifbo tartibida keltirilgan bo'lib, bolalarning yoshiga mo'ljallangan holda izohlanadi. Quyida lug'atda aks ettirilgan ba'zi bir so'zlarga murojaat qilamiz:

Madaniyatlilik-ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lish. Yurish-turishda, kiyinishda, muomalada, fikrlashdaboshqalargao'rnakbo'lish.

Madaniyat so'ziga oid bo'lgan izohlarni bilish orqali bolaning ma'naviyati va madaniyati shakllanadi va mustaqil fikri paydo bo'ladi.

Vatanparvarlik - kishi o'z ona yurti, kindik qoni to'kilgan muqaddas tuproqni ko'z qorachig'iday asrash, vatanni sevish va uni ardoqlash. Vatan taraqqiyoti va kelajagi uchun o'z bilimi, tafakkuri va bor kuch-salohiyatini safarbar etish, hattoki, o'z jonini fido etish demakdir. Vatanparvarlik-muqaddas tuyg'u. Vatan sha'ni va obro'-e'tibori uchun kurashish.

Ma'naviyatlilik -Keng qamrovli tushunchalardan biri bo'lib, insonning yurishi, turishi, o'zini tuta bilishi, muomalasi, kiyinish madaniyati, fikrlashi, dunyoqarashini o'zida aks ettiradigan fazilat.

Oliyjanoblik - Barchaga yaxshilik qilishga harakat qiladigan, yaxshi munosabatda bo'ladigan, hurmatini joyiga qo'yadigan insonlarga xos fazilat va h.z.

Forobiy bobomiz ta'kidlaganidek, "Bilim, ma'rifat, albatta, yaxshi axloq bilan bezatilmog'i lozim".

Yoshlarlarga ijodiy fikrlashni o'rgatish hozirgi davr o'quv jarayonining eng samarali usuligina bo'lib qolmay, jamiyatning kelajagi bo'lmish yosh avlod oldida masalalarni muammoli tarzda qo'ya bilish va uning erkin yechimini topish qobiliyatiga ega bo'lgan mustaqil barkamol avlodni shakllantirishning yo'lidir. Bunda esa ma'naviyat, ilm-ma'rifat, axloqiy fazilatlarining o'rni doimo sezilib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov T. Mustaqillik va ma'naviyat. T.: O'zbekiston, 2001.
2. Mengliyev B.R. Til yaxlit sistema sifatida. Toshkent.: Nihol, 2009.
3. Rustamov A. So'z xususida so'z. T.: Yosh gvardiya, 1987.
4. Erkayev A. Ma'naviyat va taraqqiyot modeli. Monografiya. – Toshkent: Ma'naviyat, 2005.
5. Bobojonova Sh. Komillik sari ilk qadam. O'quvqo'llanma. – Qarshi: Nasaf, 2019.
6. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>

7. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>

8. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>

9. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>

10. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаюмов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>

11. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

12. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>

13. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>

14. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

15. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

16. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

17. Ҳ.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАХМИДЖОНОВ ШОКХРУКНБЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>

18. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Ғафурович, Ҳ.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДҚОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>